

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТУРИСТИЧНА АСОЦІАЦІЯ УГОРЩИНИ «КАРПАТИ-ТІСА»
КОШИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (СЛОВАЧЧИНА)
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БОЛГАРСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
АКАДЕМІА НАUK STOSOWANYCH WE WROŚLAWIU
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ЧДТУ

**МАТЕРІАЛИ
XIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТУРИСТИЧНИЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ
БІЗНЕС В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ»**

**23–24 березня 2023 року
м. Черкаси**

Том 1

Черкаси

2023

УДК 379.85:640.4(063)
М34

Рекомендовано
рішенням вченої ради
Черкаського державного
технологічного університету,
протокол № 9 від 20 березня 2023 р.

Редакційна колегія:

Григор О. О., д-р політ. наук, професор;
Лазуренко В. М., д-р іст. наук, професор;
Чепурда Г. М., д-р іст. наук, професор;
Чепурда Л. М., д-р екон. наук, професор

Відповідальна за випуск: *Старинець О. А.*

Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції
М 34 «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 23–24 березня 2023 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1.– Черкаси : ЧДТУ, 2023. – 175 с.

Розглянуто актуальні питання стратегічного розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні і світі. Проаналізовано сучасні тенденції, проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в галузі туризму. Розкрито актуальні проблеми менеджменту та маркетингу, планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Проаналізовано науковий базис новітніх технологій в галузі туризму.

Для науковців, студентів, аспірантів та фахівців галузі.

УДК 379.85:640.4(063)

ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ЯК ТУРИСТИЧНОГО ОБ'ЄКТУ МЕЖИРІЦЬКОЇ СТОЯНКИ МИСЛИВЦІВ НА МАМОНТІВ

Чорний М. Г., канд. біол. наук, провідний науковий співробітник,
Шевченківський національний заповідник
Шидловський П. С., канд. іст. наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Гранатирко Б. В., науковий співробітник, аспірант,
Шевченківський національний заповідник,
Черкаський державний технологічний університет

Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів як унікальний релікт первісної археології, що датується в межах 17–13 тис. рр. від наших днів, є пам'яткою археології національного значення (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. № 928, охоронний №230017-Н).

Завдяки своїй археологічній, антропологічній та культурній цінності, пам'ятка має всесвітнє значення та є важливим джерелом для розкриття питань взаємозв'язків природи і суспільства в доісторичні часи. Визначною особливістю Межиріцького поселення є виявлені залишки житлових споруд, побудованих із кісток мамонтів, та хороший стан культурних шарів, де збереглися рештки фауни, кістяні, бивневі та крем'яні артефакти [3]. З моменту відкриття поселення в 1965 р. під час археологічних розкопок було виявлено залишки чотирьох палеолітичних жител, також ями, майстерні та ділянки культурних шарів навколо них. На місці поселення знаходяться залишки четвертого житла з кісток мамонта, які виявив і частково дослідив професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка М. Гладких [1]. Окрім палеолітичних шарів, на площі пам'ятки виявлено об'єкти доби бронзи (бабинське культурне коло, 1900–1600 рр. до н.е.), поодинокі знахідки скіфської культури та козацького часу.

Починаючи від самого відкриття четвертого житлового комплексу постала проблема збереження пам'ятки як визначного археологічного об'єкта. У 1977 році з метою музеєфікації 4-го межиріцького житла постановою Бюро Президії Академії наук УРСР вирішено створити на території пам'ятки науково-дослідну лабораторію-музей «Стійбище мисливців на мамонтів». Для забезпечення умов археологічних досліджень та збереження культурних шарів, у 1980-х рр., за сприяння Академії наук УРСР було відселено мешканців садиб, на площі яких розташовувалась стоянка.

Однак з тих часів ідею створення музейного комплексу на території стоянки так і не було втілено у життя. Одна з основних причин цього – відсутність документації на земельну ділянку та невизначеність її балансоутримувача. Відсутність установи, яка б була відповідальною за

стан пам'ятки, негативно позначилось на стані збереженості первісного житла – залишки споруди, які залишались тривалий час без охорони, неодноразово ставали об'єктом грабіжницьких дій, а металеве накриття, споруджене над пам'яткою, не забезпечує захисту об'єкта від впливу природних факторів. Збереження решток споруди з кісток мамонта нині повністю залежить від дослідницьких груп Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту археології НАН України та ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», співробітниками яких проводились і проводяться консерваційні та відновлювальні роботи над рештками житла [4].

В останні два десятиліття були пропозиції і велись підготовчі роботи щодо включення пам'ятки до складу Канівського біосферного заповідника [5, 6] та національного природного парку «Середньодніпровський» [7]. Але нині ці проекти залишаються нереалізованими.

Такий стан справ став причиною звернення у 2018 р. керівника Межиріцької археологічної експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка П. Шидловського до керівництва Шевченківського національного заповідника з ініціативою взяття пам'ятки на баланс та включення цієї території до складу заповідника. Для реалізації такого проекту було розроблено [8] і відправлено до Міністерства культури та інформаційної політики відповідне техніко-економічне обґрунтування (ТЕО).

Нині пам'ятка потребує:

- взяття на баланс;
- визначення меж;
- поновлення пам'яткоохоронної документації;
- комплексної охорони та організації наукових досліджень усіх наявних культурних шарів;
- паспортизації;
- оформлення охоронних зобов'язань;
- організації екскурсійного обслуговування.

Усі зазначені позиції входять, відповідно до діючого «Положення про Шевченківський національний заповідник», до переліку основних видів діяльності заповідника. Ці місця безпосередньо пов'язані із життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Межиріч є дуже старовинним поселенням (про що свідчать знайдені тут рештки давньоруського городища), яке пов'язане із важливим епізодом у житті Тараса Шевченка. «Перебуваючи у Прохорівці, у Максимовичів Тарас Шевченко поїхав до Межиріча, де займався пошуком місця для своєї майбутньої хати. Тричі – 5, 10 і 13 липня 1859 року – був Т. Г. Шевченко у цьому селі, що розмістилось неподалік від місця, де річка Росава впадає в Рось. Сюди його привело бажання мати, нарешті, невеликий клапчик своєї землі. Навколишні місця сподобалися. Художник намалював тушшю краєвид, підписавши його: «Межиріч»» [2].

Логічним видається взяття відомої пам'ятки під опіку Шевченківського національного заповідника і з тої точки зору, що нині в структурі заповідника функціонує науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень і окремий музей, присвячений історії Канівщини від давнини до сучасності, де в експозиції широко представлені археологічні і культурні артефакти цього регіону. Вхідження археологічної пам'ятки до складу Шевченківського національного заповідника дозволить застосувати весь комплекс пам'яткоохоронних заходів до об'єкту – реєстрація, дослідження, консервація, ревіталізація та музеєфікація.

У реалізації даного проекту враховувалась оцінка майбутніх туристичних і фінансових потоків. Залучення пам'ятки до екскурсійної діяльності заповідника дозволить збільшити кількість відвідувачів заповідника. Опитування, проведене серед відвідувачів Шевченківського національного заповідника, показує, що кожен третій екскурсант виявив бажання відвідати Межиріцьку стоянку мисливців на мамонтів. Після впорядкування об'єкту його можна включити до міжнародних туристичних маршрутів.

Унікальне місце розташування об'єкту, виключна естетична привабливість навколишніх ландшафтів, дозволить заповіднику надавати послуги, пов'язані зі створенням умов для організованого туризму, відпочинку (короткостроковий відпочинок, розбиття наметів і облаштування спеціальних місць для вогнищ).

Отже, для збереження Межиріцького поселення та уникнення його подальшого руйнування пропонується здійснити ряд заходів з охорони об'єкта, а саме:

- вжити правових та організаційних дій щодо вирішення питання створення музею на території поселення як підрозділу Шевченківського національного заповідника;
- здійснити музеєфікацію залишків четвертого житла з кісток мамонта як центрального елемента Археопарку первісної культури;
- продовжити археологічні та реставраційні роботи над різночасовими культурними шарами археологічної пам'ятки.

Остаточним вирішенням проблеми збереження залишків палеолітичного поселення має бути спорудження стаціонарної музейної будівлі над рештками четвертого житла з кісток мамонта та прилеглими ділянками культурного шару, яка мала б необхідну температуру і вологість та відповідала б стандартам для музейних споруд. Без подальших заходів, щодо музеєфікації Межиріцького поселення, збереження залишків палеолітичного поселення буде доволі проблематичним. Адже, відкрита експозиція поселення з кісток мамонтів потребує цілого комплексу дій, що передбачає одночасно реставрацію решток кісток на місці розкопок, а також археологічне вивчення внутрішніх та зовнішніх елементів поселення. Шевченківський національний заповідник може реалізувати застосування цілого комплексу охоронних заходів та музеєфікацію Межиріцького комплексу шляхом включення цієї важливої археологічної пам'ятки до складу своєї території.

Функціонування межиріцької пам'ятки археології «Стоянка» в складі заповідника значно розширить туристичну, екскурсійну і рекреаційну привабливість Шевченківського національного заповідника і дозволить комплексно забезпечити найрізноманітніші запити і уподобання потенційних відвідувачів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гладких М. І., Шидловський П. С. 2021. Дослідження четвертого житла Межиріцького поселення: проблеми та перспективи. Наукові студії : зб. наук. праць., вип. 11. Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей, людей. Винники, Жешув, Львів: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешувського університету, С. 3–27,
2. Ліхцов М. М. Шевченківські місця Черкащини. Дніпропетровськ : Промінь, 1967. 113 с.
4. Пидопличко И. Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонтов на Украине. Киев: Наук. думка, 1969. 164 с.
5. Самойленко Л.Г., Шидловський П.С. Межиріцька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 4(131), 2016, С. 62–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1206223> .
6. Чорний М. Г., Чорна Л. О., Грищенко В. М., Шевчик В. Л. та ін. 2012. Заповідна Черкащина: історія, сьогодення, майбутнє: науково-довідкове видання (під заг. ред. М. Г. Чорного). Черкаси: Брама-Україна, 200 с.
7. Чорний М. Г., Чорна Л. О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. 384 с.
8. Чорний М. Г. Черкащина: вибір стратегії регіону. В: Чепура Ф.М. (ред.). Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні: кол. монографія. Черкас. держ. технол. ун-т., Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 33–40.
9. Шидловський П. С., Чорний М. Г. Наукове обґрунтування доцільності передачі території Межиріцької стоянки Шевченківському національному заповіднику. *VITA ANTIQUA*, 13. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі, 2021. С. 157–168. <https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-157-168> .

Наукове електронне видання

МАТЕРІАЛИ
XIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТУРИСТИЧНИЙ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ
БІЗНЕС В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ»

23–24 березня 2023 року
м. Черкаси

Том 1

В авторській редакції

Технічний редактор Манжура Т. А.

Гарн. Times New Roman. Обл.-вид. арк. 13,6. Зам. 23-15.

Черкаський державний технологічний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 896 від 16.04.2002.
бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.
Редакційно-видавничий відділ ЧДТУ
red_vidav@chdtu.edu.ua